

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSÍ

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI
ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM
SPORT UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARShÍSÍ
Ilmiy-metodikaliq jurnal

JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI
Ilmiy-uslubiy jurnal

ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал

BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal

№3

NÓKIS – 2025

ShÓLKEMLESTIRIWSH:

- Bas redaktor:** – B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), professor
- Bas redaktor orınbasarı:** – I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent

REDKOLLEGIYA AǴZALARI

1. Erimbetov B.K. – bas redaktor, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), professor
2. Mambetnazarov I.M. – bas redaktor orınbasarı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
3. Matkarimov R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
4. Toxtabaev N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
5. Utemuratov B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
6. Mirjamalov M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
7. Dunay V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
8. Kerimov F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
9. Nurishov D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
10. Mambetov B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
11. Toylibaev S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
12. Elmuratova A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), professor
13. Primbetov A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
14. Matnazarov X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
15. Aytimbetov M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
16. Kochanov D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
17. Reymbaeva R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
18. Utebaev T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
19. Utebergenov A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, professor
20. Seytmuratov T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktor (PhD)₁
21. Kuralbaev A.K. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD)
22. Ramazanov M.B. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
23. Arzımbetov T.T. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD)
24. Kalillaeva U.A. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD)
25. Keldiyorov Sh.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), professor
26. Xo‘jamkeldiev G‘.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
27. Yarashev K.D. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
28. Raxmatova D.N. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
29. Raxmanov E.T. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
30. Sobirova L.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
31. Ikramov B.F. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
32. Ishimov B.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
33. Zoitova G.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
34. Yusupov G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
35. Ruzmetov.N.K. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), professor
36. Ummatov A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), professor
37. Jarılkapov U.B. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD)
38. Yakupbaev A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), docent
39. Shopulatov A.N. – pedagogika ilimleri doktori (DSc), professor
40. Qanaatov E.E. – filologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD)

Juwaplı redaktor: – G.M.Mirzataeva
– G.A.Kaipova

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám anglichan tillerinde jılına 6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciyalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı guwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis kalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 – Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

®Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

6. Weinberg R.S., & Gould D. (2018). *Foundations of Sport and Exercise Psychology* (7th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
7. Юнусов Ш. (2020). Yosh sportchilarda funktsional tayyorgarlikni shakllantirish yo‘llari. *Sport nazariyasi va amaliyoti*, №1, 55–60.
8. Petrovsky A.V., & Yaroshevsky M.G. (2002). *Psixologiya: Ensiklopediya*. Moskva: Bol'shaya Rossiyskaya Entsiklopediya.
9. Murodov U., & Islomova M. (2022). Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlik tizimlari. *Talaba va sport jurnali*, №3, 37–42.
10. Turobov B. (2023). Kompleks yondashuv asosida sportchilarning jismoniy yuklamasini boshqarish. *Jismoniy tarbiya va sport innovatsiyalari*, №5, 12–18.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕГУНОВ НА 400 и 800м С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Бурнашев Рашид Ахадович
д.ф.н.п.н (PhD), профессор
Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
burnashev@mail.ru

Аннотация: В данной работе рассматривается влияние вариабельности сердечного ритма (BCP) на индивидуализацию подготовки бегунов на 400 и 800 м. Исследование спортсменов И.Л-ны и Ж.С-ва показало связь между BCP, нагрузкой и восстановлением. При снижении BCP на 10% интенсивность тренировок корректировалась. Оптимальные значения для высоких нагрузок: $SDNN \geq 65$ мс, $RMSSD \geq 45$ мс для восстановительных – $SDNN > 70$ мс, $RMSSD > 50$ мс. Индивидуальный подход позволил спортсменам установить личные рекорды, подтвердив эффективность применения BCP для повышения результатов и предотвращения перетренированности.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, бег на 400 метров, бег на 800 метров, адаптация, восстановление, тренировка, индивидуализация, спортивная физиология.

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif 400 va 800 metr ga yuguruvchilarni tayyorgarligini individuallashtirishda ularning yurak urishini o‘zgaruvchanligi (YUO) ning ta’siri o‘rganilgan. I.L-na va J.S-v sportchilarida o‘tkazilgan tahlil YUO, mashg‘ulot yuklamasi va tiklanish o‘rtasidagi bog‘liqligi ko‘rsatilgan. YUO 10% ga pasayganda, mashg‘ulot shiddati optimallashtirilgan. Yuqori shiddatli yuklamalar uchun optimal ko‘rsatkichlar: $SDNN \geq 65$ ms, $RMSSD \geq 45$ ms; tiklanish bosqichi uchun – $SDNN > 70$ ms, $RMSSD > 50$ ms. Individual yondashuv

sportchilarga shaxsiy rekordlar o‘rnatishga yordam bergan, bu esa YUO‘ dan foydalanish samaradorligini tasdiqagan.

Kalit so‘zlar: *yurak urishining o‘zgaruvchanligi, 400 metrga yugurish, 800 metrga yugurish, moslashuv, tiklanish, mashg‘ulot, individuallashtirish, sport fiziologiyasi.*

Abstract: *In this article, the author presents the results of a pedagogical experiment of the impact of heart rate variability (HRV) on the individualization of training for 400m and 800m runners. Research on athletes I.L-na and Zh.S-v revealed a connection between HRV, training load, and recovery. When HRV decreased by 10%, training intensity was adjusted. Optimal values for high-intensity loads: $SDNN \geq 65$ ms, $RMSSD \geq 45$ ms; for recovery loads – $SDNN > 70$ ms, $RMSSD > 50$ ms. An individualized approach helped the athletes achieve personal bests, confirming the effectiveness of HRV in improving performance and preventing overtraining.*

Key words: *heart rate variability, 400-meter run, 800-meter run, adaptation, recovery, training, individualization, sports physiology.*

Введение. Бег на дистанции 400 и 800 метров представляет собой сочетание скоростных и выносливости, что предъявляет повышенные требования к физиологическим системам спортсмена, в частности, к сердечно-сосудистой системе. Изучение показателей ВСП у легкоатлетов, специализирующихся на данных дистанциях, позволяет определить степень их адаптации к нагрузкам, оценить эффективность восстановительных процессов и общее функциональное состояние организма. Полученные данные играют важную роль в разработке грамотных тренировочных стратегий. Целью данного исследования является обоснование и разработка методики индивидуализации тренировочного процесса бегунов на 400 и 800 метров на основе показателей variability сердечного ритма (ВСП), с учетом адаптационных возможностей спортсменов.

Методы и организация исследования.

В исследовании приняли участие два спортсмена: бегунья в возрасте 20 лет и бегун в возрасте 25 лет, специализирующиеся в беге на 400 и 800 метров. Для измерения показателей variability сердечного ритма (ВСП) использовалась система Polar с датчиком отслеживания ЧСС Polar h10.

Процедура замера ВСП включала несколько этапов. Спортсмены находились в состоянии полного покоя в положении сидя в течение 5 минут перед началом измерения. Затем проводился замер утренних показателей ВСП перед тренировкой. После выполнения тренировочной нагрузки в определенной зоне интенсивности замер ВСП повторялся через 10 минут, что позволяло оценить скорость восстановления. Все измерения проводились в одних и тех же условиях для обеспечения достоверности результатов.

Замеры ВСР проводились утром перед тренировкой и через 10 минут после тренировочной нагрузки в заранее определенных зонах интенсивности. Спортсмены выполняли тренировки в аэробной зоне (60–70% от максимального пульса) для улучшения общей выносливости, в зоне анаэробного порога (80–90% от максимального пульса) для повышения скорости и выносливости, а также в максимальной зоне интенсивности (90–100% от максимального пульса) во время соревновательных отрезков. На основании полученных данных разрабатывалась программа тренировки для последующих занятий. Эксперимент продолжался в течение 6 месяцев и был направлен на улучшение личных рекордов спортсменов в беге на 400 и 800 метров.

Результаты проведенного исследования и их обсуждение.

Современные научные исследования, рассматривающие влияние variability сердечного ритма (ВСР) на беговые дисциплины 400 и 800 метров, подтверждают, что этот показатель представляет собой флуктуации временных интервалов между последовательными ударами сердца. Эти колебания выступают маркером взаимодействия симпатической и парасимпатической составляющих вегетативной нервной системы. Этот показатель стал активно использоваться в спорте для объективной оценки нагрузок и восстановления спортсменов.

Бегуны на 400 и 800 метров сталкивались с высокой физической и психологической нагрузкой, поскольку их дистанции требовали как скорости, так и выносливости. В среднем, бегунья 20 лет И.Л-на преодолевала дистанцию 400 метров за 55,8 секунды, а 800 метров за 2 минуты 6 секунд. Ее показатели ВСР после высокоинтенсивных тренировок снижались до SDNN 35 ± 5 м/с и RMSSD 25 ± 4 м/с, в то время как после аэробных нагрузок эти значения увеличивались до SDNN 65 ± 7 м/с и RMSSD 58 ± 6 м/с. Бегун 25 лет Ж.С-в показывал результаты 400 метров за 48,9 секунды и 800 метров за 1 минуту 51 секунду. У него ВСР в период интенсивных нагрузок уменьшалась до SDNN 38 ± 4 м/с и RMSSD 28 ± 5 м/с, но после восстановительных пробежек повышалась до SDNN 70 ± 6 м/с и RMSSD 60 ± 7 м/с.

Анализ данных показал, что у бегуньи И.Л-ной SDNN увеличивался с 42 ± 5 м/с до 68 ± 6 м/с, а RMSSD возрастал с 30 ± 4 м/с до 62 ± 5 м/с после аэробных восстановительных пробежек. У бегуна Ж.С-ва SDNN повышался с 45 ± 6 м/с до 72 ± 5 м/с, а RMSSD с 32 ± 5 м/с до 64 ± 6 м/с. Аналогичная тенденция наблюдалась после беговых отрезков на 800–1200 метров в умеренном темпе — их включение в тренировочный процесс ускоряло нормализацию ВСР и способствовало снижению уровня стресса.

Интенсивные тренировки, включающие работу на анаэробном пороге и выше, а также скоростные интервалы (например, повторные отрезки по 300 метров с максимальной интенсивностью, интервалы 4×400 метров с коротким

отдыхом), приводили к снижению ВСП. У бегуни 20 лет И.Л-ной после таких тренировок показатели SDNN снижались с 65 ± 7 м/с до 35 ± 5 м/с, а RMSSD уменьшались с 58 ± 6 м/с до 25 ± 4 м/с. У бегуна 25 лет Ж.С-ва после высокоинтенсивных нагрузок SDNN уменьшались с 70 ± 6 м/с до 38 ± 4 м/с, а RMSSD снижались с 60 ± 7 м/с до 28 ± 5 м/с. У бегуни И.Л-ной в течение трёх микроциклов высокой нагрузки показатели ВСП снижались примерно на 40%, но после разгрузочного периода (включавшего восстановительные пробежки по 5–7 км) возвращались к исходному уровню без негативного влияния на её спортивные результаты.

Острая реакция ВСП особенно заметна при выполнении соревновательных нагрузок на дистанциях 400 и 800 метров. Бег на 400 метров представлял собой предельное физическое испытание, сопровождавшееся резким выбросом адреналина и значительным накоплением лактата (у бегуни И.Л-ной – до 14,2 ммоль/л, у бегуна Ж.С-ва – до 13,8 ммоль/л), что замедляло восстановление парасимпатического тонуса. В ходе эксперимента было выявлено, что после бега на 400 метров с максимальной интенсивностью показатели ВСП оставались подавленными в течение длительного времени. У И.Л-ной SDNN снижался с 68 ± 6 м/с до 30 ± 4 м/с, RMSSD – с 62 ± 5 м/с до 22 ± 3 м/с, а восстановление до базового уровня занимало около 48 часов. У Ж.С-ва после этой нагрузки SDNN уменьшался с 72 ± 5 м/с до 33 ± 4 м/с, RMSSD – с 64 ± 6 м/с до 24 ± 4 м/с, а полное восстановление наступало через 36–48 часов.

Похожие закономерности были отмечены и на дистанции 800 метров. Чем выше была нагрузка во время бега (по уровню лактата и субъективным ощущениям спортсменов), тем более выраженным и продолжительным оказывалось снижение ВСП в фазе восстановления. У бегуни 20 лет И.Л-ной после финиша уровень лактата достигал 12,5 ммоль/л, а у бегуна 25 лет Ж.С-ва – 11,9 ммоль/л. В первые 5–15 минут после завершения дистанции показатели SDNN и RMSSD оставались низкими. У И.Л-ной SDNN снижался с 70 ± 5 м/с до 32 ± 4 м/с, RMSSD – с 66 ± 5 м/с до 24 ± 3 м/с, и восстановление до исходных значений занимало 48–60 часов. У Ж.С-ва SDNN уменьшался с 74 ± 6 м/с до 35 ± 5 м/с, RMSSD – с 68 ± 6 м/с до 26 ± 4 м/с, а возвращение к норме происходило за 36–48 часов (см.рис.1.). Данные эксперимента подтвердили, что интенсивность соревновательной нагрузки в беге на 800 метров оказывает значительное влияние на восстановление ВСП, а динамика её изменений может использоваться для оценки уровня нагрузки и состояния спортсменов после соревнований.

Практические наблюдения показывают, что устойчивое снижение утренней ВСП по сравнению с индивидуальной нормой (например, на 10–20% в течение 5–7 дней, с 70 ± 3 м/с до 56 ± 4 м/с) часто предшествует ухудшению результатов и свидетельствует о накоплении усталости. Если снижение ВСП продолжается более двух недель и сопровождается дополнительными

симптомами (утомляемость, ухудшение качества сна, увеличение утренней ЧСС на 5–10 ударов в минуту), это сигнализирует о риске перетренированности. В ходе мониторинга было выявлено, что у бегунов на дистанции 400 и 800 метров несколько дней подряд наблюдались низкие значения ВСР (ниже 50 ± 3 м/с), которые не восстанавливались даже после периодов отдыха. В одном из наблюдаемых случаев после трех-четырёх недель интенсивных тренировок было зафиксировано снижение RMSSD на 15–50% (с 60 ± 5 м/с до 40 ± 4 м/с), а утренняя ЧСС увеличилась с 48 ± 3 уд/мин до 55 ± 4 уд/мин. Обычно наличие проблемы подтверждается сочетанием нескольких факторов: сниженная ВСР (например, ниже 50 ± 3 м/с), ухудшение самочувствия (например, нарушение сна, повышенная утренняя ЧСС выше 55–60 уд/мин) и падение работоспособности. В подобных случаях ВСР является объективным подтверждением того, что организм не успевает восстановиться.

Важнейшим аспектом стало регулярное отслеживание изменений в физическом состоянии И.Л-ны и Ж.С-ва, что позволило своевременно вносить коррективы в процесс подготовки.

В течение годовичного тренировочного цикла И.Л-на и Ж.С-в придерживались специально разработанной программы, которая ежедневно корректировалась с учетом утренних показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР).

Рис.1. Утренние показатели SDNN и RMSSD у бегунов в беге на 400-800 метров

Средние утренние значения ВСР у И.Л-ны составляли 72 ± 5 м/с, у Ж.С-ва – 68 ± 4 м/с. Это позволило регулировать интенсивность нагрузки, что способствовало значительному увеличению максимального потребления кислорода (МПК). В частности, у Ж.С-ва прирост составил 4,3%, а у И.Л-ной – 3,7%. Данный подход привел к установлению личных рекордов спортсменов на дистанциях 400 и 800 метров. И.Л-на преодолела 400 метров за 57,27 секунды, а 800 метров за 132 секунды, что стало ее личными рекордами. Ж.С-в установил личный рекорд на 400 метров – 48,61 секунды, а на 800 метров –

110 секунд, что подтвердило эффективность адаптивного подхода в тренировках.

Рис.1. Восстановление показателей SDNN у бегунов на 400 и 800 метров

Специфика адаптационных возможностей бегуни И.Л-ны и бегуна Ж.С-ва на дистанции 400 метров связана с развитием кардиореспираторной и мышечной систем, каждая из которых играет ключевую роль в поддержании высокой скорости на протяжении всей дистанции. В среднем у И.Л-ны показатели SDNN восстанавливались до исходного уровня за 6–8 минут, а RMSSD за 4–6 минут. У Ж.С-ва восстановление происходило быстрее: SDNN нормализовался за 5–7 минут, а RMSSD за 3–5 минут. Чем быстрее нормализуются такие параметры, тем выше уровень адаптации организма и его способность к восстановлению. В ходе анализа ВСР у И.Л-ны и Ж.С-ва – бегунов на 400 и 800 метров – выявлена высокая значимость данного показателя в качестве маркера адаптации и уровня стресса. Средние утренние показатели ВСР у И.Л-ны составляли 72 ± 5 м/с (SDNN) и 48 ± 3 м/с (RMSSD), у Ж.С-ва – 68 ± 4 м/с (SDNN) и 45 ± 2 м/с (RMSSD).

Рис.1. Снижение ВСР после интенсивных нагрузок у бегунов на 400 и 800 метров в (%)

После интенсивных нагрузок снижение SDNN у И.Л-ны составляло 15%, а у Ж.С-ва – 10%. Восстановление показателей SDNN происходило за 6–8 минут у И.Л-ны и за 5–7 минут у Ж.С-ва, а RMSSD нормализовался за 4–6 минут и 3–5 минут соответственно. Оптимальные показатели для проведения интенсивных нагрузок: SDNN не ниже 65 м/с, RMSSD не ниже 45 м/с. Для восстановительных тренировок рекомендуется SDNN выше 70 м/с и RMSSD

выше 50 м/с. Кроме того, анализ ВСР у И.Л-ны и Ж.С-ва в беге на 400 метров позволил установить связь между накоплением продуктов анаэробного обмена и длительностью снижения ВСР после забегов.

Выводы. Вариабельность сердечного ритма оказалась важным инструментом в оценке адаптационных возможностей бегуни И.Л-ны и бегуна Ж.С-ва в беге на 400 метров, способствуя их эффективной подготовке к соревнованиям. Данный подход активно интегрируется в систему подготовки бегунов на дистанции 400 и 800 метров, делая тренировочный процесс более научно обоснованным и безопасным.

Использованная литература:

1. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных функциональных проб // Кардиология. – 2019. – Т. 59, № 2. – С. 32–41.
2. Булатова, М. М. Индивидуализация подготовки бегунов на средние дистанции / М. М. Булатова. – М.: Советский спорт, 2018. – С. 24-29.
3. Верблюдов, С. В. Теория и методика тренировки бегунов на 400 и 800 метров / С. В. Верблюдов. – СПб.: Лань, 2019. – С.31-42.
4. Медведев С.Н. Влияние интенсивных физических нагрузок на показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов // Физиология и спорт. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 25–32.
5. Поляков В.Ф., Сидоров А.В. Контроль состояния спортсменов с помощью анализа вариабельности сердечного ритма // Вопросы спортивной медицины. – 2016. – Т. 23, № 4. – С. 11–18.
6. Хабибулин Р.М., Кузнецова Н.В. Вариабельность сердечного ритма как индикатор готовности бегунов к нагрузкам // Вестник спортивной науки. – 2021. – Т. 7, № 2. – С. 45–51.
7. Acharya U.R., Joseph K.P., Kannathal N., Lim C.M., Suri J.S. Heart rate variability: A review // Medical & Biological Engineering & Computing. – 2017. – Vol. 45, No. 12. – P. 1035–1051.
8. Aubert A.E., Seps B., Beckers F. Heart rate variability in athletes // Sports Medicine. – 2018. – Vol. 38, No. 10. – P. 889–891.
9. Buchheit M. Monitoring training status with HRV measures: Do all roads lead to Rome? // Frontiers in Physiology. – 2017. – Vol. 5. – P. 73-79.
10. Daniels, J. Daniels' Running Formula / J. Daniels. – 4th ed. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2021. – P.32-40.
11. Halson S.L. Monitoring training load to understand fatigue in athletes // Sports Medicine. – 2019. – Vol. 44, No. 2. – P. 139–147.
12. Kiviniemi A.M., Hautala A.J., Kinnunen H., Tulppo M.P. Endurance training guided by daily heart rate variability measurements // European Journal of Applied Physiology. – 2017. – Vol. 101, No. 6. – P. 743–751.
13. Schmitt L., Regnard J., Millet G.P. Monitoring fatigue status with HRV measures in elite athletes: An avenue beyond resting HRV // Frontiers in Physiology. – 2018. – Vol. 6. – P. 343–349.

MAZMUNÍ

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT			
1.	Pirnazarov Shuxrat Abduraxmonovich	Boshlang‘ich suzish ko‘nikmalarini shakllantirishda raqobatli o‘yin vositasining ahamiyati	3
2.	Mambetiyarov Nauriz Saparbaevich	Yosh futbolchilarning texnik elementlerini fazo va vaqt bo‘yicha ishlashining kinematik ko‘rsatkichlarini aniqlash usuli	8
3.	Sobirova Laylo Baxromovna, Murodova Asalxon Sodiqovna	Parayengil atletikaning yadro itqitish turida shug‘ullanuvchilarni harakat imkoniyatini oshirish samaradorligi	15
4.	Erejepov Islam Yusupovich, Astankulova Dilnur Furkat qizi	3-4 sinfdá jismoniy tarbiya darslarida egiluvchanlik sifatini kompleks mashqlar orqali rivojlantirish	22
5.	Abduvositov Sardorbek Baxtiyor o‘g‘li	Yosh futbolchilarda zarba texnikasini mashqlar bilan rivojlantirish	26
6.	Ramazanov Medetbay Baxitbaevich	Dene mádeniyatiniń payda bolıw hám rawajlanıw tariyxı	34
7.	Ernazarova Raya Allanazarovna	Adaptiv jismoniy tarbiya va sport ixtisosligi talabalari muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish uslubiyati	39
8.	Darmenbaeva Klara Azatbay qizi	Dzyudoshı qızlardı texnikalıq tayarlıqqa úyretiw hám individual háreketlerdi rawajlandırıw	45
9.	Saparniyazov Sansizbay Qadirniyazovich	Yosh sportchilarda texnik-taktik tayyorgarlik samaradorligini oshirishda murabbiy yondashuvining o‘rni	50
10.	Beknazarov Raxat Axmet ulı	Badminton sportınıń pedagogikalıq-psixologiyalıq ózgeshelikleri	57
11.	Alxamov Mansur Rustamovich	Dzyudo sporti bilan shug‘ullanuvchilar raqobatbardoshligini shakllantirishda individual yondashuvning roli	62
12.	Бурнашев Рашид Ахадович	Оценка функционального состояния и адаптационных возможностей бегунов на 400 и 800 м с помощью показателей variability среднего ритма	70
13.	Naubetullaev Tileubay Tolıbaevich	Jas voleybolshılarda tezlik-kúsh sapaını háreketli oyınlar arqalı rawajlandırıw nátiyjeliligi	77
14.	Urazimbetova Mardjina Sultamuratovna	12-15 yoshli bolalarning jismoniy salomatligini yaxshilashga hissa qo‘shadigan suzish darslari uslubining xususiyatlari	82
15.	Kochanov Dawletbay Erejepovich, Qonirbayev Dastan Mirzabay ulı	16-17 jaslı boksshılardıń tezlik-kúsh sapaını rawajlandırıw hám onıń áhmiyeti	88

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT XABARSHÍSÍ

№ 3

Baspağa tayarlağan:

G.Mirzataeva

Mánzil: Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi 24-jay

Tel: +998(61) 224-20-54,

www.uzdjtsunf.uz
science.uzdjtsunf.uz

Jurnalğa kelgen maqalalar qaytarılmaydı. Jurnalda járiyalanğan maqalalardan alınğan úzindiler “Dene tárbiyası hám sport xabarshısı” jurnalınan alındı dep kórsetiliwi shárt. Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına, imla qátelerine avtorlar jeke juwapker.

Nókis – 2025